

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МІШКОЛЬЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УГОРЩИНА)
МАГДЕБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІМЕЧЧИНА)
ПЕТРОШАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РУМУНІЯ)
ПОЗНАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (ПОЛЬЩА)
СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БОЛГАРІЯ)

**X Міжнародна науково-практична
студентська конференція магістрантів**

(05–08 квітня 2016 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2016

УДК 002
ББК 72:74.58я73
М43

Голова конференції – ректор НТУ „ХПІ” Сокол Є.І.

Співголови конференції: Ілчев І. (Болгарія), Хамрол А.(Польща), Поант А. (Румунія), Стракеляна Й. (Німеччина), Торма А. (Угорщина).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Г.В. Лісачук, І. Бел, О.Ю. Заковоротний, М. Кавалец, Б. Карпушевський, Ф. Ковач, А. Мамаліс, Д. Патко, С. Радковски, Р.С. Томашевський.

Члени оргкомітету – Р.П. Мигущенко, О.П. Авдєєва, В.В. Воїнов, О.М. Гаврись, В.П. Гамаюн, А.І. Гапон, Л. Дюбнер, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, М.Й. Заполовський, В.Я. Заруба, А.В. Кіпенський, В.М. Конкін, С.М. Космачов, Я. Кундрак, О.П. Лазуренко, С.А. Лещенко, О.П. Некрасов, П.Г. Перерва, М.А. Погребний, О.М. Рассоха, Ю.Д. Сакара, М.С. Степанов, М.О. Тарасенко, Л.П. Тижненко, В.М. Шамардіна.

Секретаріат конференції – О.О. Водка, А.В. Грабовський, В.В. Маліков.

Рекомендовано вченою радою НТУ «ХПІ» (протокол №2 від 11.03.2016р.)

Х Міжнародна науково-практична студентська конференція
М43 магістрантів (05–08 квітня 2016 року): матеріали конференції: у 3-х ч. –
Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 260 с.

ISBN 978-617-05-0171-4 (повне видання)

ISBN 978-617-05-0173-8 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на
Х Міжнародній науково-практичній студентській конференції
магістрантів, яка відбулась 05–08 квітня 2016 року.

УДК 002

ББК 72:74.58я73

ISBN 978-617-05-0173-8 (ч. 2)

© НТУ «ХПІ», 2016

ЗМІСТ

Секція 6. Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів	4
Секція 7. Фундаментальні та прикладні проблеми фізики	48
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	69
Секція 9. Електромеханічні та електричні перетворювачі	76
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	153
Секція 11. Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика	210

Українською: [Зубань Є.О., Шевченко В.В. Порівняння аеродинамічних параметрів вітроенергетичних установок потужністю до 20 кВт з генераторами з магнітоелектричним збудженням // Матеріали X Міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів (05-08 квітня 2016 року), у 3-х частинах, частина 2 (ISBN 978-617-05-0173-8), секція 9 "Електромеханічні та електричні перетворювачі". - Україна, Харків: НТУ "ХПІ", 2016. - С. 103-104.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2593306>]

Ключові слова: електричні машини, відновлювані джерела енергії, енергія вітру, вітроенергетичні установки (ВЕУ), типи ВЕУ.

Тези в репозиторії НТУ "ХПІ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26376>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26376/1/Zuban_Porivnyannya_2016.pdf

Тези на CORE:

<https://core.ac.uk/download/pdf/79661198.pdf>

Збірка в репозиторії НТУ "ХПІ": <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32172>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32172/1/Conference_NTU_KhPI_2016_Studentska_konferentsiia_mahistrantiv_Ch_2.pdf

Збірка на zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2592319>

https://zenodo.org/record/2592319/files/2016_Sbornik_tezisov_X_konf_magistrantov_NTU_XPI_chast_2.pdf?download=1

УДК 621.313.12

ПОРІВНЯННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ПОТУЖНІСТЮ ДО 20 КВТ З ГЕНЕРАТОРАМИ З МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИМ ЗБУДЖЕННЯМ

Є.О. ЗУБАНЬ^{1*}, В.В. ШЕВЧЕНКО²

¹ магістрант кафедри електричних машин, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА

² професор кафедри електричних машин, канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА

* email: don_zub@ukr.net

Останні 40-50 років безперервно зростає інтерес до відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) і, насамперед, до вітроенергетики, яка є найбільш перспективним напрямком для України, [1]. В Україні вітроенергетика може стати економічно рентабельною за рахунок зниження питомих капітальних витрат на будівництво вітроенергетичних установок (ВЕУ) і правильного вибору комплектуючих елементів. Багато робіт присвячено цьому питанню, але немає конкретних рекомендацій щодо вибору електрогенератора для ВЕУ з урахуванням його потужності. Вибір конструкцій ВЕУ виконується за умовою підвищення ККД, зниження порогу мінімально допустимої швидкості вітру і, відповідно, розширення території можливого використання.

Основна перевага вітроенергетики - можливість створення генеруючих електроустановок в безпосередній близькості до споживача. Мала вітроенергетика не вимагає великих територій і локальні ВЕУ можуть бути встановлені скрізь, де середньорічна швидкість вітру не менше 4 - 5 м/с, [2]. В даний час вартість одного кіловата встановленої потужності ВЕУ становить близько 1100-1200 дол. Тому при створенні нових типів ВЕУ слід ставити завдання зниження вартості до 900-1000 дол/кВт, що може бути досягнуто правильним вибором генератора, [2].

ВЕУ перетворюють кінетичну енергію вітру в електричну за допомогою генератора при обертанні ротора. Лопаті ВЕУ використовуються подібно пропелеру літака для обертання центральної маточини, приєднаної через коробку передач до електричного генератора. Існують два основних типи сучасних ВЕУ (рис. 1): ВЕУ з горизонтальною віссю обертання, що мають дві або три лопаті, встановлені на вершині вежі; ВЕУ з вертикальною віссю обертання. У турбін з вертикальною віссю обертання (*H*-образні) провідний вал ротора розташований вертикально. Лопаті такої турбіни - довгі, зазвичай дугоподібні. У світі існує всього лише кілька виробників таких ВЕУ, найбільш відомий з них - компанія «*Flowind*». Завдяки вертикальному розташуванню ведучого вала ротора, *H*-подібної турбіни, на відміну від турбін з горизонтальною віссю обертання, «захоплюють» вітер, що дме в будь-якому напрямку, і для цього їм не потрібно міняти положення ротора при зміні

напрямку вітрових потоків. Автором ідеї створення турбіни з вертикальною віссю обертання є французький інженер Дарріус (Darrieus), рис. 2.

Рис. 1 – Основні компоненти ВЕУ з горизонтальною і з вертикальною осями

Рис. 2 – ВЕУ Дарріуса

Для індивідуальних споживачів потужність ВЕУ змінюється від 5 до 20 кВт. І, як показали дослідження, [2], найбільш рентабельне використання синхронних генераторів з постійними магнітами (СГПМ). Достоїнствами роторів з постійним магнітом є простота і технологічність. У них при стабілізації магніту у вільному стані форму кривої ЕДС близька до синусоїдальної. Недоліком роторів з монолітним циліндричним магнітом є низьке використання обсягу магніту внаслідок невеликої довжини полюса, а також те, що при великих частотах обертання на магніти треба запресовувати немагнітний бандаж.

Краще використання об'єму магніту у зіркоподібного ротора. Однак, унаслідок малої проникності магніту і наявності значних потоків розсіювання між полюсами, промагнічування спинки магніту викликає певні труднощі. При перевантаженнях генератора поперечна реакція якоря викликає несиметричне перемагнічування країв полюсів, що спотворює форму поля в робочому зазорі і форму кривої ЕРС.

Висновки: Потужність СГПМ можна значно підвищити, якщо застосувати модульний принцип розташування на валу кілька магнітів з кігтеподібними полюсами. При виборі генератора для ВЕУ потужністю до (5 – 20) кВт використовують 2 типи конструювання ротора: з радіальним і тангенціальним намагнічуванням постійних магнітів. Порівняльні розрахунки показали, [1], що перевагу варто віддати другому варіанту з традиційною пазовою структурою статора і масивних полюсів на роторі.

Список літератури:

1. Шевченко В.В., Кныш С.Ю., Заныхайло Е.А. Економічне порівняння вітроенергетичних установок з різними типами електричних генераторів змінного струму // Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС. - 2011. - № 4 (94). - С. 94 – 98.
2. Шевченко В.В., Наний В.В., Горюшкин Н.И. Предложения по выбору типа электрического генератора для малых ВЭУ // Электрика (Москва). – 2015. - № 2. – С. 26-31.